

ПОДХОДЫ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА НА РЕГИОНАЛЬНУЮ ИНВЕСТИЦИОННУЮ ЭКОСИСТЕМУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10648760>

Улугбек Камалетдинов,
руководитель Регионального проекта ПРООН в Узбекистане,
тел.: +998903556553,
э-почта: ulugbek.kamaletdinov@undp.org

АННОТАЦИЯ

Данная статья исследует влияние гендерного равенства на инвестиционную экосистему региона страны на примере Узбекистана. Цель исследования заключается в изучении возможностей развития системы статистической оценки влияния гендерного равенства на улучшение инвестиционной экосистемы. Результаты показывают, что гендерное равенство имеет положительное влияние на улучшение инвестиционной экосистемы, а учет гендерных аспектов в развитии также способствует привлечению инвестиций и созданию благоприятной среды для предпринимательства.

Рекомендации, представленные в статье, могут быть использованы правительством, бизнес-сообществом и другими заинтересованными сторонами для создания более благоприятных условий для женщин в предпринимательстве и инвестициях.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola O‘zbekiston misolida gender tengligining mamlakat mintaqasining investitsiya ekotizimiga ta‘sirini o‘rganadi. Tadqiqotning maqsadi gender tengligining investitsiya ekotizimini yaxshilashga ta‘sirini statistik baholash tizimini ishlab chiqish imkoniyatlarini o‘rganishdir. Natijalar shuni korsatadiki, gender tengligi investitsiya ekotizimini yaxshilashga ta‘siri ijobiy, gender tengligi ham investitsiyalarni jalb qilish va tadbirkorlik rivojlanishi uchun qulay muhit yaratishga yordam beradi.

Maqolada keltirilgan tavsiyalardan hukumat, ishbiarmon hamjamiyat va boshqa manfaatdor tomonlar ayollar uchun tadbirkorlik va sarmoya kiritishda yanada qulay muhit yaratishda foydalanishlari mumkin.

ABSTRACT

This article explores the impact of gender equality on the investment ecosystem of the country's region using the example of Uzbekistan. The purpose of the study is to explore the possibilities of developing a system for statistically assessing the impact of gender equality on improving the investment ecosystem. The results show that gender equality has a positive impact on improving the investment ecosystem, and gender mainstreaming in development also helps attract investment and create an enabling environment for entrepreneurship.

The recommendations presented in the article can be used by the government, business community and other stakeholders to create a more favorable environment for women in entrepreneurship and investment.

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях усиления геополитических конфликтов и политической напряженности между странами, неопределенности и нестабильности экономической ситуации в мире, а также растущей осведомленности об экологических проблемах и быстрого темпа технологических изменений, укрепление инвестиционной экосистемы может сыграть ключевую роль при создании благоприятного климата для бизнеса и инвестиций в регионы Узбекистане.

В данном контексте гендерное равенство является важным аспектом современного общества Узбекистана и имеет значительное влияние на различные сферы жизни, включая инвестиционную сферу.

Цель исследования – определить возможности развития системы статистической оценки влияния гендерного равенства на инвестиционную экосистему отдельных регионов Узбекистана.

Изучение роли женщин в экономике, за которое Клаудия Голдин была удостоена Нобелевской премии 2023 года¹, также подчеркивает важность проблемы гендерного равенства в процессе привлечения инвестиций. При этом, гендерное равенство рассматривается не только как вопрос справедливости и обеспечения прав женщин, но и как сильный фактор устойчивого развития регионов и процветания общества, в целом.

Методология

В данной статье был проведен обзор литературы в целях изучения существующих исследований и теоретических работ, а также анализ

¹ ‘She inspired me then; she inspires me now’: Sheryl Sandberg on Harvard professor winning the Nobel Prize. The Independent (2023). <https://www.independent.co.uk/news/world/americas/nobel-prize-harvard-professor-claudia-goldin-economics-b2427243.html>

документов для глубинного понимания механизмов, через которые гендерное равенство влияет на инвестиционную экосистему отдельных регионов.

На основе результатов исследования были разработаны рекомендации для улучшения гендерного равенства и инвестиционной экосистемы в регионах страны, которые могут быть адресованы правительству, бизнес-сообществу и другим заинтересованным сторонам.

Результаты

Исследования показывают, что гендерное равенство имеет положительное влияние на улучшение инвестиционной экосистемы регионов страны. Страны с более высоким уровнем гендерного равенства обычно имеют более развитую инвестиционную экосистему.

В частности, Клазен и Ламанна исследуя влияние гендерного неравенства в образовании и занятости на экономический рост, обнаружили, что улучшение гендерного равенства в этих областях способствует развитию экономики². Более равное участие женщин в образовании и труде может привести к более эффективному использованию талантов и ресурсов, что в свою очередь может улучшить инвестиционную экосистему в регионах страны. Авторы исследования, проведенного Peterson Institute for International Economics, выявили положительную связь между наличием женщин в руководящих позициях и финансовой производительностью компаний³. Это свидетельствует о том, что гендерное разнообразие способствует улучшению результатов в инвестиционной сфере.

Страны с более равными правовыми рамками для женщин обычно имеют лучшую инвестиционную среду⁴, а устранение правовых преград и дискриминации в отношении женщин способствует привлечению инвестиций и развитию бизнеса⁵. Кроме того, учет гендерных аспектов в развитии может способствовать привлечению инвестиций и созданию благоприятной среды для предпринимательства⁶. Наличие разнообразных взглядов и опыта, представленных женщинами, помогает в принятии более качественных инвестиционных решений, а также способствуют положительным

² Klasen, S., & Lamanna, F. (2009). "The impact of gender inequality in education and employment on economic growth: new evidence for a panel of countries." *Feminist Economics*, 15(3), 91-132.

³ Nolan, M., Moran, T. and Kotschwar, B. 2016. Is gender diversity profitable? Evidence from a global survey. Peterson Institute for International Economics Working Paper Series, 16-3: <https://piie.com/publications/wp/wp16-3.pdf>

⁴ World Bank Group. (2020). "Women, Business, and the Law 2020." <https://wbl.worldbank.org/>

⁵ UN Women. (2019). "Making the Business Case for Investing in Women's Economic Empowerment." <https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2019/making-the-business-case-for-investing-in-womens-economic-empowerment-en.pdf?la=en&vs=4170>

⁶ United Nations Development Programme. (2018). "Gender Equality in Human Development: Measurement and Trends." http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_gender_equality_in_human_development.pdf

экономическим и финансовым преимуществами, которые могут возникнуть при улучшении гендерного равенства⁷.

Обсуждение результатов

Обзор литературы вышеуказанных источников демонстрирует, что гендерное равенство имеет положительное влияние на улучшение инвестиционной экосистемы регионов страны. Увеличение доступа женщин к образованию, устранение правовых и социальных преград, а также включение женщин в бизнес и инвестиции способствуют росту экономики, привлечению инвестиций и улучшению деловой среды.

Сегодня, инвестиционная экосистема любого региона отражает его способность привлечь и удерживать инвестиции, поддерживать развитие бизнеса, инновации и экономический рост⁸. Существует множество факторов, которые могут влиять на инвестиционную экосистему в контексте достижения гендерного развития, в частности:

1. *Политическая стабильность и правовая система:* Регионы с прочной политической стабильностью и предсказуемым правовым окружением обычно привлекают больше инвестиций. Кроме того, различные гендерные перспективы способствуют идентификации и рассмотрению различных аспектов сложных финансовых вопросов. Исследования показывают, что компании и регионы с более равноправным участием женщин в управлении и принятии решений обычно демонстрируют более высокий уровень прозрачности, ответственности и доверия⁹.

Исследование, проведенное Credit Suisse Research Institute, показало, что компании с более высоким уровнем гендерного разнообразия в руководстве имеют большую способность к инновациям и качественному решению проблем¹⁰. Это может повысить доверие инвесторов и способствовать привлечению инвестиций.

2. *Инфраструктура:* Развитая транспортная, энергетическая, коммуникационная и социальная инфраструктура содействуют созданию

⁷ IFC. (2014). "Investing in Women: New Evidence for the Business Case."

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/171e5d00488579d58e0edfeba3d4d9e1/EMCompass_Investing_in_Women_Business_Case.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nh6SwQj

⁸ Камалетдинов, У. (2021). Возможности использования экосистемного подхода при формировании инвестиционного бренда региона. *Economics and Education*, (6), 266–271. https://doi.org/10.55439/ECED/vol_iss6/a317

⁹ UN Women. (2019). "Making the Business Case for Investing in Women's Economic Empowerment." Retrieved from: <https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2019/making-the-business-case-for-investing-in-womens-economic-empowerment-en.pdf?la=en&vs=4170>

¹⁰ The CS Gender 3000 in 2019: The changing face of companies. Credit Suisse Research Institute, 2019.

благоприятной инвестиционной среды, обеспечивает доступность рынков и связь с другими регионами и странами.

Так, Мохамед Рамади отмечает¹¹, что развитая инфраструктура, включая транспортную, энергетическую и коммуникационную сети, играет ключевую роль в привлечении иностранных инвестиций и стимулировании экономического роста. А эксперты Всемирного банка подчеркивают¹², что качественная инфраструктура улучшает доступ к рынкам, снижает издержки бизнеса и стимулирует экономический рост.

3. *Доступ к финансированию:* Наличие доступных и разнообразных источников финансирования, включая банковские кредиты, венчурные инвестиции и государственную поддержку, способствует развитию предпринимательства и инноваций. Доклад World Economic Forum 2020 года обращает внимание на препятствия, с которыми сталкиваются женщины в финансовом секторе¹³, подчеркивается необходимость устранения неравенства в доступе женщин к финансированию и инвестиционным возможностям. При этом, микрофинансирование может быть эффективным инструментом для улучшения финансового самообеспечения женщин и их участия в экономике¹⁴.

4. *Наличие квалифицированной рабочей силы:* Регионы с образованной и квалифицированной рабочей силой привлекают инвестиции, поскольку компании нуждаются в высококвалифицированных работниках для своего развития и роста. Когда женщины имеют равные возможности и доступ к ресурсам, они могут принести свои навыки и опыт в инвестиционную экосистему, что способствует ее разнообразию и инновациям¹⁵. Однако, неравенство в оплате труда и возможностях карьерного роста снижает мотивацию женщин работать в инвестиционной сфере.

5. *Инновации и исследования:* Регионы, где существует активная научно-исследовательская деятельность, инновационная инфраструктура и сотрудничество между университетами, научными центрами и предприятиями, обычно имеют большой потенциал для привлечения инвестиций. В данном контексте гендерное равенство обеспечивает равные возможности для мужчин

¹¹ Ramady, M. A. (2013). *The Saudi Arabian Economy: Policies, Achievements, and Challenges*. Springer Science & Business Media.

¹² The World Bank. (2017). *Infrastructure and Economic Growth*. Retrieved from <https://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/brief/infrastructure-and-economic-growth>

¹³ World Economic Forum. (2020). "The Global Gender Gap Report 2020." Retrieved from: <https://www.weforum.org/reports/gender-gap-2020-report-100-years-pay-equality>

¹⁴ Fletschner, D., & Kenney, L. (2014). "Gender and rural microfinance: Reaching and empowering women." *World Development*, 56, 7-18.

¹⁵ Сила синергии. Взаимосвязь гендерного равенства, экономического развития и экологической устойчивости. Программа развития Организации Объединенных Наций 2013 год. https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/publications/PowerfulSynergies_RUS.pdf

и женщин получать качественное образование, что способствует повышению уровня грамотности, улучшению профессиональных навыков и увеличению экономической продуктивности общества в целом. С экономической точки зрения, человеческий капитал может возрасти на 21,7% во всем мире, а общее благосостояние – на 14,0% при гендерном равенстве хотя бы в доходах¹⁶.

Рекомендации

Можно констатировать, что гендерное равенство также может способствовать созданию более справедливого и инклюзивного бизнес-климата. Это может повысить конкурентоспособность региона, улучшить условия для предпринимательства и привлечения инвестиций.

Многие политики и экономисты сходятся во мнении, что гендерное равенство будет способствовать улучшению инвестиционной экосистемы в регионах страны при внедрении *пяти важных механизмов*:

1. Необходимо разработать и реализовать законы и политики, которые гарантируют равные возможности и защиту прав женщин в экономике.

2. Необходимо инвестировать в образование и профессиональную подготовку женщин, чтобы повысить их квалификацию и конкурентоспособность на рынке труда

3. Предоставление финансовой поддержки, грантов и льгот женщинам-предпринимателям и стартапам может стимулировать развитие инноваций и новых бизнес-проектов.

4. Создание сетей и сообществ, где женщины могут обмениваться опытом, получать поддержку и наставничество от успешных предпринимательниц и лидеров, может способствовать их профессиональному росту.

5. Необходимо работать над изменением стереотипов и культурных установок, которые ограничивают возможности женщин в бизнесе и инвестициях.

Таким образом, повышение уровня гендерного равенства в регионах Узбекистана требует широкого спектра мер, включая изменение норм и ценностей, внедрение политик и программ. В частности, для развития гендерной статистики и адекватной оценки влияния гендерного равенства на инвестиционную экосистему необходимо сотрудничество правительства, исследовательских институтов, академического сообщества и других заинтересованных сторон (см. рис.).

¹⁶ Водон К., де ла Бриер Б. (2018). *Нереализованный потенциал: высокая цена гендерного неравенства в доходах*. Вашингтон, округ Колумбия: Всемирный банк. © Всемирный банк. Доступно по адресу: <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29865>.

Рисунок. Подходы к оценке влияния гендерного равенства на улучшение инвестиционной экосистемы регионов.

В первую очередь, необходимо усовершенствовать стандарты и методологии сбора данных о гендерном равенстве в различных секторах и регионах. Это поможет обеспечить сопоставимость и надежность собранных данных и позволит проводить сравнительные анализы.

Во-вторых, расширение сферы сбора данных о гендерном равенстве, включая такие аспекты, как участие женщин в предпринимательстве, уровень оплаты труда, занятость, доступ к финансированию и участию в принятии решений, поможет создать более полную картину влияния гендерного равенства на инвестиционную экосистему.

В-третьих, важно расширить сотрудничество с органами официальной статистики и исследовательскими институтами, а также профильными международными организациями, для разработки и реализации программ сбора данных о гендерном равенстве.

В-четвертых, важно широко распространить результаты исследований о гендерном равенстве и его влиянии на инвестиционную экосистему через публикацию отчетов, проведение семинаров, конференций и др. Это поможет повысить статистическую грамотность населения в области гендерного развития и общую статистическую культуру, необходимые для интеллектуального и профессионального развития страны.

В-пятых, полученные данные должны быть использованы для разработки и реализации политик, стратегий и программ, направленных на улучшение

региональной инвестиционной экосистемы, включая целевые меры и инструментов, направленных на поддержку женщин в предпринимательстве.

В-шестых, необходимо внедрить систему регулярного мониторинга и оценки результатов и прогресса в реализации политик. Это позволяет определить эффективность предпринятых мер и внести корректировки в стратегии развития регионов, привлечении и удержании инвестиций, и формировании позитивного имиджа региона для инвесторов.

Необходимо отметить, что использование собранных данных о гендерном развитии в Узбекистане и инвестиционной экосистеме, доступные на сайтах <https://gender.stat.uz/ru/> и <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/investments>, создает важную предпосылку для статистического анализа по выявлению связи между этими переменными. Это может включать кластерный анализ, то есть группировки регионов на основе уровня гендерного равенства и инвестиционной активности. Это поможет выявить схожие характеристики и тенденции в различных кластерах, что может быть полезно для разработки стратегий и политик, направленных на улучшение инвестиционной экосистемы с учетом гендерного равенства. Другой актуальный подход – пространственный анализ, который может включать в себя геоинформационную систему для визуализации и анализа географических данных. Это поможет определить пространственные паттерны и возможные связи между переменными.

Названные статистические методы анализа являются лишь некоторыми из возможных подходов и могут быть адаптированы в зависимости от конкретных вопросов исследования, доступных данных и статистических программ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследования показывают, что включение женщин в инвестиционную сферу и обеспечение равных возможностей способствуют улучшению деловой среды, привлечению инвестиций и достижению устойчивого роста.

Важно отметить, что гендерное равенство не только является вопросом справедливости и прав женщин, но также является ключевым фактором устойчивого развития и процветания общества в целом.

Результаты исследования подтверждают, что страны с более высоким уровнем гендерного равенства имеют более развитую инвестиционную среду и привлекают больше инвестиций.

Представленные в статье рекомендации могут служить основой для разработки конкретных мер и действий, направленных на улучшение гендерного равенства и инвестиционной экосистемы в регионах Узбекистана.

Для достижения полной реализации потенциала гендерного равенства в инвестиционной экосистеме необходимо усиливать сотрудничество между правительством, бизнес-сообществом и гражданским обществом. Это включает разработку и внедрение политических мер, создание равных возможностей для образования и профессионального роста женщин, а также поддержку женского предпринимательства.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Advancing Gender Equality and Decent Work in Uzbekistan. A Compendium of the Conference: Pathways to gender equality and decent work in Uzbekistan with Country Cases and Policy Recommendations. Moscow, ILO, 2023.
2. Human Rights Council (HRC). 2020. Replies of Uzbekistan to the list of issues in relation to its fifth periodic report. CCPR/C/UZB/RQ/5.
3. Klasen, S., & Lamanna, F. (2009). "The impact of gender inequality in education and employment on economic growth: new evidence for a panel of countries." *Feminist Economics*, 15(3), 91-132.
4. Noland, M., Moran, T. and Kotschwar, B. 2016. Is gender diversity profitable? Evidence from a global survey. Peterson Institute for International Economics
5. Rains G., Ramirez A. Economic Growth and Human Development // *World Development*. 2000. Vol. 28. N 2. P. 197—219.
6. The CS Gender 3000 in 2019: The changing face of companies. Credit Suisse Research Institute, 2019.
7. UN Women. (2019). "Making the Business Case for Investing in Women’s Economic Empowerment."
8. United Nations Development Programme. (2018). "Gender Equality in HumanDevelopment: Measurement and Trends."
9. What Do the Human Development Indices reveal? // *Human development report 1999*. N.Y., 1999. P. 133.
10. World Bank Group. (2020). "Women, Business, and the Law 2020."
11. World Economic Forum. (2020). "The Global Gender Gap Report 2020."
12. Задорожная Е.К., Найдено И.С. Гендерное равенство и экономический рост: взаимообусловленность показателей // *Фундаментальные исследования*. – 2016. – № 11-4. – С. 787-791;
13. Камалетдинов, У. (2021). Возможности использования экосистемного подхода при формировании инвестиционного бренда региона. *Economics and Education*, (6), 266–271. https://doi.org/10.55439/ECED/vol_iss6/a317